

Dividenduitkeering na afstempeling (art. 5 lid 3 letter a)

Na twee reorganisaties bestond het kapitaal van een N.V. uit:

750	aandeelen à f	70.—	(oorspronkelijk f 1000.—)
170	„	„ f 100.—	(oorspronkelijk f 1000.—)
175	„	„ f1000.—	

Over dit kapitaal, in totaal groot f 244.500.—, wordt nu 8 % dividend uitgekeerd; op grond van art. 5, derde lid letter a D. I. B. werd dit geheele dividend onbelast geacht. De Inspecteur stelde zich op het standpunt, dat alleen vrij was het dividend, dat op de afgestempelde aandelen werd uitgekeerd.

In een uitvoerig historisch gemotiveerd arrest dd. 19 April '39 (B 6897) werd door de Hooge Raad de uitspraak van de Rotterdamsche Raad van Beroep I, waarbij het standpunt van den inspecteur niet aanvaard werd, bevestigd. Voor de interpretatie van art. 5 lid 3, letter a een principieele uitspraak.

Afschrijving op resp. waardeering van een tot het bedrijfsvermogen behoorend pand, dat gedeeltelijk als bedrijfspand in gebruik is

De Hooge Raad staat toe dat op het gedeelte, dat als bedrijfsmiddel in gebruik is, wordt afgeschreven, terwijl het andere gedeelte wordt gewaardeerd. (Zie B 6890—6893).

De Minister heeft met zijn resolutie dd. 16 Mei '39 als zijn meening kenbaar gemaakt, dat op grond van praktische overwegingen in zoo'n geval toegestaan kan worden op het geheele pand af te schrijven.

Personeele belasting verschuldigd voor het perceel in gebruik bij „Ned. Instituut van Accountants”

Het N.I.v.A. meende aanspraak op vrijstelling voor de P.B. te hebben, omdat het vereenigingsperceel uitsluitend gebruikt wordt als inrichting tot algemeen nut (art. 4 par. 1, letter d P.B.). Te dien einde wees zij er op, dat zij de zorg voor de bekwaamheid en betrouwbaarheid der accountants, waarvoor een wettelijke regeling ontbreekt, in het algemeen belang behartigt en dat het algemeen nut is gediend met een deugdelijke beoefening van elk achtenswaardig beroep door bewaarde en onkreukbare personen.

De Raad van Beroep erkende de juistheid van deze stelling, maar constateerde tevens dat de vereeniging ook de materiele belangen van de leden en de assistenten bevordert, bij de behartiging van welke stoffelijke belangen het perceel ook gebruikt wordt. Op grond daarvan besliste de Raad dat het perceel niet uitsluitend als een inrichting tot algemeen nut in den zin van art. 4 lid 1 letter d P.B. te beschouwen is.

Bij de toelichting van het opgeworpen cassatiemiddel bevestigde het Instituut, dat de werkzaamheden in het stoffelijk belang van de leden en de assistenten een gevolg is van de werkzaamheden ten algemeenen nutte; dat ook het dienen van de belangen harer leden in het algemeen belang geschiedt en dat de Raad van Beroep in elk geval in zijn systeem had moeten onderzoeken in welke verhouding de werkzaamheid van het instituut in het belang van haar leden staat tot haar werkzaamheid ten algemeenen nutte.

De H.R. verwierp het beroep omdat de Raad van Beroep feitelijk had vastgesteld, dat de werkzaamheden mede gericht zijn op de stoffelijke belangen harer leden en assistenten, ergo wordt het perceel niet uitsluitend als inrichting tot algemeen nut gebezigd, terwijl bij deze stand van zaken de Raad van Beroep geen verzuim beging door niet nader te onderzoeken in welke verhouding het behartigen der stoffelijke belangen van de leden en assistenten staat tot de mate waarin met hare werkzaamheid het algemeen nut is gediend.

Intrekking beroepschrift

Het komt geregeld voor dat in verband met verstrijking van de beroepstermijn door een belastingplichtige een beroepschrift wordt ingediend, niettegenstaande de besprekingen met de inspectie, die een onderhandsche oplossing van de geschillen mogelijk maken, nog gaande zijn.

De Rotterdamsche Raad van Beroep I stelde zich op het standpunt, dat op een eenmaal ingediend beroepschrift een uitspraak moet worden gedaan en dus intrekking van het beroepschrift geen rechtsgevolgen heeft.

In een uitvoerig gemotiveerd arrest (dd. 17 Mei '39 B 6913) wees de H.R. dit standpunt af. De H.R. acht intrekking van een beroepschrift mogelijk, zelfs zonder toestemming van de tegenpartij, zolang de mondelinge behandeling ter zitting van de Raad van Beroep nog niet een aanvang heeft genomen; daarna kan ook nog met toestemming van beide partijen het beroepschrift worden ingetrokken.

Het arrest heeft vooral waarde door hetgeen er in overwogen wordt omtrent het juridische karakter van de belastingprocedure.

E. TEKENBROEK

BOEKBESPREKING

Dr. O. Bakker. Statistiek, een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen, 1939. J. Muusses. Purmerend.

Een leerboek der statistiek kan natuurlijk evenals elk ander boek omtrent een willekeurigen tak van wetenschap, min of meer uitvoerig zijn. Het kan zich beperken tot de hoofdzaken, welke in ieder geval onmisbaar moeten worden geacht, in dit geval de hoofdzaak van den huidige stand der praktijk van de Nederlandsche statistiek. Het kan ook elk onderdeel der stof vergezeld doen gaan van theoretische beschouwingen, van historische overzichten, van vergelijkingen met de buitenlandse statistiek, van literatuur-opgaven ten behoeve van hen, die verder in de materie wenschen door te dringen.

Dr. Bakker heeft de eerste mogelijkheid gekozen en hij heeft dit in den titel van zijn werk tot uitdrukking gebracht: een inleiding. Daarmee is aangegeven, wat, op een enkele uitzondering na, de lezer in dit boek niet behoeft te zoeken.

Het boek staat op een vrij eenvoudig plan, zooals o.a. blijkt uit de vaak bijna huiselijke wijze, waarop de schrijver zijn voorbeelden toelicht. Soms heeft het zelfs den schijn, alsof hij bij zijn lezers niet meer dan een elementaire opleiding verwacht, zoo b.v. waar hij het noodig vindt de vermelding van „The Economist” te verduidelijken door een in een noot gegeven definitie: „Engelsch economisch weekblad” (blz. 14). Anderzijds acht hij echter bij de bespreking van het in- en

uitvoersaldo, van de gunstige en ongunstige handelsbalans de toevoeging voldoende, dat „deze uitdrukkingen hun oorsprong vinden in de mercantilistische opvattingen” (blz. 221).

Deze wijze van instelling neemt niet weg, dat een aantal onderdeelen op vollediger en duidelijker wijze is behandeld, dan in menig ander leerboek van gelijken en zelfs van groteren omvang het geval is. In dit verband kan b.v. worden genoemd de bespreking van de wet der groote getallen, van den modus, van de methode van het interpoleren en extrapoleren, van de verschillende soorten grafische voorstellingen, van de controle van het door statistisch onderzoek verkregen materiaal, welke inderdaad op verdienstelijke wijze worden uiteengezet. Opvallend is dan des te meer voor zoover dit laatste punt betreft, dat over de verdere stadia van het geheele complex van werkzaamheden, dat met de technische uitvoering van het onderzoek samenhangt, nogal vluchtig heen gegleden wordt. Zoo vindt men niets omtrent het z.g. „turven” en zijn gebreken, niets omtrent de wijze, waarop uit de cijferzee, welke een omvangrijk onderzoek oplevert, door steeds verder doorgevoerde concentratie de tabellen met de resultaten van het werk geleidelijk ontstaan. Dat ook de samenstelling dier tabellen eigenaardige moeilijkheden meebrengt, wordt niet gezegd.

Intusschen, het standpunt kan worden ingenomen, dat deze onderwerpen behooren tot een methodologisch algemeen gedeelte, hetwelk in een statistisch leerboek nu eenmaal onvermijdelijk moet voorkomen, maar dat in omvang zooveel mogelijk moet worden beperkt om het zwaartepunt vooral te leggen op de toepassingen. Aan deze toepassingen, d.z. de gebieden, waarop de statistiek meestal beoefend wordt, heeft Dr. Bakker dan ook — en zulks in overeenstemming met de heersche praktijk — verreweg de meeste aandacht geschonken. De verschillende statistieken, waarvan de kennis voor het begrip der maatschappelijke verhoudingen gewenscht kan zijn, laat hij de revue passeeren. Het is begrijpelijk, dat hij de eene uitvoeriger dan de andere behandelt. Enkele hiervan komen daarbij wel iets te weinig tot hun recht. Zelfs in een werk van deze uitbreiding had bij de bespreking van de sterftestatistiek wellicht, desnoods terloops, kunnen worden gewezen op de maatregelen, door de overheid genomen voor het waarborgen van het medisch beroepsgeheim (de z.g. briefjes A en B). Verdient de onderwijsstatistiek niet meer belangstelling, dan haar betoond wordt in een paragraaf, beperkt tot de bloote vermelding van de opname van de academisch gegraduateerden bij de volkstelling 1930, van het analphabetisme onder de dienstplichtigen en de huwenden (dit nog met de niet geheel juiste mededeeling, dat het feit thans in ons land niet meer wordt vastgesteld), en van het bestaan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek van een speciale afdeling voor onderwijsstatistiek, terwijl het toch voor de hand zou hebben gelegen eenige aandacht te schenken aan het vele en belangrijke werk, dat deze afdeling de laatste jaren heeft verricht? Van de statistiek der huwelijksontbinding wordt niet meer gezegd, dan dat haar bestaan „hier alleen voor de volledigheid (wordt) vermeld”.

Zoo zou men nog verdere wenschen kunnen uiten. Blijkbaar was het echter des schrijvers bedoeling zich vooral te wijden aan de statistieken met een economisch karakter. Dit is in overeenstemming met de voornaamste werkingssfeer van hen, voor wie hij zijn boek bestemt: studenten aan handelshoogescholen en handelsfaculteit; studeerenden, die zich voorbereiden voor de accountantsexamens, de examens Boekhouden M.O., Staathuishoudkunde en Statistiek M.O., het praktijkdiploma boekhouden en het staatspraktijk-diploma voor handel en administratie; en praktici. Het zijn dezelfde groepen, welke het verklaarbaar maken, dat de Redactie van dit tijdschrift op het publiceren van een bespreking van het boek heeft prijs gesteld. Omtrent bedoelde statistieken deelt Dr. Bakker ons

veel wetenswaardigs mede: hoofdzakelijk omtrent de productiestatistiek, de statistieken der geld- en goederenbeweging, de statistiek van inkomen en vermogen.

Toch moet de recensent op enkele onvolkomenheden wijzen. Bij de behandeling van de loonstatistiek had de schrijver, meer gedetailleerd dan hij gedaan heeft, kunnen wijzen op de verschillende vormen, welke het loon kan aannemen, en had hij o.a. het z.g. reële loon kunnen vermelden, zooals het zijn uitdrukking vindt in de bekende statistiek van het Internationaal Arbeidsbureau te Genève. Wat hij noemt „statistiek door de onderneming”, is te veel beperkt tot werkzaamheden, verricht ten behoeve van marktanalyse, zoodat andere oogmerken, welke de bedrijfseconomische statistiek kan nastreven, niet aan 't licht treden. Bij de bespreking der indexcijfers en meer in het bijzonder der indexcijfers van de kosten van het levensonderhoud zegt de schrijver terecht, dat over een lange periode gezien en in bewogen tijden de levenswijze, vastgelegd in het budgetonderzoek, dat aan de berekening der indices ten grondslag ligt, wijzigingen kan vertoonen en dat „daarom van tijd tot tijd een nieuw budgetonderzoek moet plaats vinden, om na te gaan of de samenstelling van het budget ook belangrijke wijzigingen heeft ondergaan”; doch aan dit negatieve voegt hij niet de noodzakelijke positieve mededeeling toe, de mededeeling nl., hoe ten aanzien van de verdere berekening der indexcijfers kan worden gehandeld — en in de praktijk ook wordt gehandeld — indien inderdaad groote verschuivingen uit de nieuwe enquête blijken.

Het is mogelijk, dat deze Schönheitsfehler samenhangen met de begrenzing van het materiaal, voortvloeiend uit den omvang van het werk, zooals Dr. Bakker zich dien heeft gesteld. Dezelfde verklaring zal wellicht te geven zijn voor de omstandigheid, dat bij de verschillende statistieken overwegend gedacht is aan de publicaties van het Centraal Bureau en dat de gemeentelijke statistiek zoo weinig tot haar recht komt — de vingers van één hand zijn bijna voldoende om de voorbeelden te tellen, die ervan gegeven zijn — hoewel juist deze statistiek in Nederland op velerlei gebied baanbrekend heeft gewerkt. Niettegenstaande een en ander is het boek een nuttigen wegwijzer langs de paden van het enorme veld, dat tegenwoordig door de statistiek bestreken wordt. Het is een boek, dat in de literatuur stellig een plaats verdient. En dat het een afzonderlijk hoofdstuk bevat over de statistiek in en van Nederlandsch-Indië — dit hoofdstuk is van de hand van Dr. J. B. D. Derksen — is zeker een punt, dat extra mag worden gememoreerd.

Tot slot enkele geringe onnauwkeurigheden, die in een volgende uitgave zonder moeite te herstellen zijn: het z.g. cartogram, beschreven sub 2 op blz. 61, is geen cartogram in den eigenlijken zin; het is een reeks staafdiagrammen, vlakdiagrammen o.d.m., waarvoor de kaart alleen als achtergrond dient; meer curven in één grafiek, die verschillende verticale schalen hebben (blz. 86), zijn in den grond evenzoo vele verschillende voorstellingen; de statistiek der loonen van het gemeentepersoneel te Amsterdam is niet het werk van het Bureau van Statistiek aldaar (blz. 247), doch van de afdeling Arbeidszaken ter Secretarie; bezwaarlijk kan men zeggen, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn werk verricht „onder medezeggenschap” van de Centrale Commissie (blz. 11); en de mededeeling, dat „het streven terecht is om de statistieken, die van overheidswege gepubliceerd worden, zooveel mogelijk bij het C.B.S. te concentreren” (blz. 13), vereischt de beperking, dat hierbij alleen van de rijksstatistieken sprake is.

R. CLAEYS